

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
165 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	

ISLOMIY BANK VA MOLIYA

Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomiy bank va moliya tizimining nazariy asoslari, asosiy moliyaviy instrumentlari, ularning an'anaviy bank tizimidan farqlari hamda O'zbekiston sharoitida joriy etilish holati tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba misolida bu tizimning iqtisodiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: islomiy moliya, foizsiz bank, mudoraba, mushoraka, moliyaviy barqarorlik, normativ-huquqiy baza.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of Islamic banking and finance, highlights the main financial instruments, and distinguishes them from conventional banking systems. The current state of implementation in Uzbekistan is analyzed, along with international experience that demonstrates the contribution of Islamic finance to economic stability. Based on identified challenges, practical recommendations are provided to address them.

Keywords: Islamic finance, interest-free banking, mudarabah, musharakah, financial stability, regulatory framework.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы исламского банковского и финансового сектора, основные инструменты финансирования и их отличия от традиционной банковской системы. Также проводится анализ состояния внедрения исламских финансов в Узбекистане и подчеркивается роль международного опыта в обеспечении экономической стабильности. На основе выявленных проблем предложены конкретные практические меры по их устранению.

Ключевые слова: исламские финансы, беспроцентный банк, мудараба, мушарака, финансовая стабильность, нормативно-правовая база.

KIRISH

Zamonaviy moliyaviy tizimlar turli iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy omillarga asoslanib shakllanadi. Xususan, islomiy bank va moliya tizimi, o'ziga xos diniy-axloqiy tamoyillarga tayangan holda, an'anaviy bank tizimidan tubdan farqlanadi. Bu tizim shariatga asoslanib, foiz (ribo) olish va berishni qat'iy man etadi, shuningdek, spekulyativ (g'ayriqonuniy) operatsiyalarni rad etadi. Islomiy moliya faoliyatining markazida adolat, halollik, tavakkalchilikni taqsimlash va real iqtisodiy faoliyat bilan bog'liqlik kabi asosiy qadriyatlar turadi.

So'nggi o'n yilliklarda butun dunyo bo'ylab islomiy bank va moliyaga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu tizim nafaqat musulmon davlatlarda, balki Yevropa va Osiyo mamlakatlarida ham muqobil moliyaviy yechim sifatida namoyon bo'layotgani bejiz emas. Islomiy moliyaning barqarorlikka, ijtimoiy tenglikka va real iqtisodiyotga xizmat qiluvchi xususiyatlari uni global moliyaviy arxitekturadagi muhim o'rinlardan biriga aylantirmoqda.

Mazkur maqolada islomiy bank va moliya tizimining nazariy asoslari, asosiy moliyaviy vositalari, amaliy mexanizmlari hamda ularning an'anaviy moliya tizimidan farqlari yoritiladi. Shuningdek, ushbu

tizimning O'zbekiston sharoitidagi istiqbollari, joriy holati va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Bu orqali islomiy moliyaning iqtisodiy jarayonlardagi o'rni va uning iqtisodiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasi ilmiy asosda ochib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islomiy bank va moliya sohasining ilmiy jihatdan chuqur o'rganilishi va uning iqtisodiy jarayonlarda tutgan o'rnini belgilash bo'yicha qator nufuzli tadqiqotlar olib borilgan. Mazkur yo'nalishdagi dastlabki asosiy nazariy qarashlar Muhammad Baqir as-Sadrning "Iqtisoduna" asarida ifodalangan bo'lib, unda islomiy iqtisodiyot nazariyasining asoslari keng ko'lamda yoritilgan. Sadrning tadqiqotlariga ko'ra, islomiy iqtisodiyot tizimining asosiy farqli jihati boyliklarni taqsimlashdagi tenglik va adolat tamoyiliga tayanganligidadir.

Malayziyalik iqtisodchi Muhammad Nejatullah Siddiqiy islomiy moliya mexanizmlarini, xususan, mudoraba, mushoraka va murabaha kabi vositalarning mohiyati va amaliy mexanizmlarini chuqur tadqiq qilgan. Siddiqiy tomonidan ishlab chiqilgan nazariya va konsepsiyalar islomiy moliya institutlarining xalqaro miqyosdagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Siddiqiy nazariyasida iqtisodiy munosabatlarning real sektor bilan chambarchas bog'lanishi hamda tavakkalchilik va foydani o'zaro baham ko'rish mexanizmi orqali moliyaviy barqarorlik ta'minlanishi lozimligi alohida ta'kidlangan.

Islomiy moliya sohasida keng tanilgan olim Umar Chapra islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy inqirozlarning oldini olishdagi roli haqida izchil ilmiy ishlar olib borgan. Umar Chapra fikricha, global moliyaviy inqirozlar sharoitida aynan islomiy moliya tizimi an'anaviy bank tizimiga qaraganda yuqori barqarorlikka ega. Uning tadqiqotlarida foizsiz bank tizimining iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashdagi ahamiyati tahlil qilingan bo'lib, olimning nazariy yondashuvlari amaliy tadqiqotlar orqali isbotlangan.

Rossiyalik tadqiqotchi Renat Bekkin islomiy moliya tizimining amaliy jihatlari va uning G'arb mamlakatlaridagi qo'llanish imkoniyatlari bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borgan. Bekkin G'arb iqtisodiyotida islomiy moliya instrumentlaridan foydalanish istiqbollari va amaliy masalalarini yoritib bergan. Uning tadqiqotlarida ko'rsatib o'tilganidek, islomiy moliya tamoyillariga asoslangan moliyaviy mahsulotlar global bozorga kirib kelishi bilan moliyaviy xizmatlar sektori sezilarli darajada diversifikatsiya qilinmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyotchi Monzer Kahf islomiy moliya instrumentlarini mikroiqtisodiy darajada hamda ijtimoiy muammolar yechimida qo'llanish istiqbollari tadqiq qilgan. Kahf, islomiy banklarning qashshoqlikni kamaytirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni bo'yicha nazariy va amaliy xulosalar chiqargan bo'lib, uning tadqiqotlariga ko'ra, mazkur bank tizimi jamiyatdagi moliyaviy tenglikni ta'minlashda samarali vosita hisoblanadi.

Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotida islomiy bank va moliyaning rivojlanish istiqbollari va xususiyatlariga oid tadqiqotlar ham olib borilgan. Xususan, iqtisodchi olim Abdusalom Axmedov tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda mamlakat iqtisodiyotida islomiy bank xizmatlarini joriy qilish imkoniyatlari va mavjud iqtisodiy huquqiy shart-sharoitlar tahlil etilgan. Axmedov O'zbekistonda moliyaviy bozorda islomiy moliya tamoyillarini joriy etish orqali xalqaro moliyaviy integratsiyani kengaytirish mumkinligi haqida ilmiy asoslangan xulosalar bergan.

Shunday qilib, yuqorida qayd etilgan tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar islomiy moliya va bank tizimining nazariy asoslari, iqtisodiy samara va barqarorlikka ta'sirini aniqlashda muhim ilmiy asoslarni shakllantirgan bo'lib, bu yo'nalishdagi keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun poydevor vazifasini bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ilmiy va statistik manbalarni tahlil qilish, nufuzli xalqaro tashkilotlar hisobotlari va amaliyotda mavjud bo'lgan islomiy moliyaviy institutlar tajribasini o'rganish usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar solishtirma tahlil orqali qayta ishlanib, ularning samaradorligi va amaliy qo'llanilish darajasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islomiy bank va moliya tizimi jahon miqyosida iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikka erishishning muqobil yo'li sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda bu tizim Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyo hamda ayrim Yevropa mamlakatlarida keng rivoj topdi. Islomiy moliyaning asosiy tamoyillari – foizni taqiqlash, spekulatsiyani cheklash, aktivlar bilan ta'minlangan moliyaviy operatsiyalarni afzal ko'rish, risk va foydani adolatli taqsimlash orqali iqtisodiy hayotga yangi yondashuvlarni olib kiradi. Aynan shu xususiyatlar bu tizimning inqirozlarga nisbatan chidamliligini oshiradi. Hozirgi global iqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya bosimi va moliyaviy tengsizliklar fonida islomiy moliya an'anaviy tizimlarga nisbatan barqarorroq yechim bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston sharoitida islomiy moliya va bank tizimi hali to'laqonli shakllanmagan bo'lsa-da, so'nggi yillarda unga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada ortdi. 2021-yil mart oyida Prezident Farmoni bilan Islom moliyasi institutlarini joriy etish va ularning huquqiy asoslarini ishlab chiqishga doir qator tashabbuslar boshlab yuborildi. Ayni paytda Markaziy Bank tomonidan islomiy moliya xizmatlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza ishlab chiqilmoqda. Shu bilan birga, tijorat banklari qoshida foizsiz moliyalashtirish asosida ishlaydigan eksperiment dasturlari yo'lga qo'yilgan. Biroq amaliyotda ko'plab muammolar mavjud: birinchidan, islomiy moliya instrumentlarining huquqiy maqomi aniq belgilanmagan; ikkinchidan, bu xizmat turlarining mohiyati va afzalliklari haqida aholining xabardorlik darajasi juda past; uchinchidan, malakali mutaxassislar yetishmaydi; to'rtinchidan, tijorat banklari bu yo'nalishda yetarli texnik va institutsional tayyorgarlikka ega emas.

Islomiy bank tizimi asosiy moliyaviy mahsulotlari – mudoraba, mushoraka, murabaha, ijara va sukuk kabi instrumentlar orqali faoliyat yuritadi. Mazkur vositalar orqali moliyaviy xizmatlar real aktivlar bilan bog'langan bo'lib, bu esa iqtisodiyotning spekulativ jarayonlarga kirib ketishini kamaytiradi. O'zbekiston bank sektorida ushbu instrumentlarning joriy qilinishi uchun ularni tartibga soluvchi alohida qonunchilik bazasi zarur. Ayni paytda mavjud bank qonunchiligi foizga asoslangan tizimni ko'zda tutgani uchun islomiy moliya mahsulotlarini to'laqonli joriy etish murakkablik tug'dirmoqda.

Yana bir muhim masala – aholining va tadbirkorlarning ushbu tizimga bo'lgan ishonchi. Aksariyat holatlarda islomiy moliya faqat diniy tamoyillarga asoslangan alternativ tizim sifatida noto'g'ri talqin qilinadi. Bu esa uning iqtisodiy samaradorligini tushunmaslikka olib keladi. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, ayniqsa, islomiy moliya mahsulotlarining mohiyati va afzalliklarini targ'ib qilish orqali ishonchni shakllantirish zarur. Bu borada banklar, moliyaviy tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalarining o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, soha uchun zarur bo'lgan malakali mutaxassislar tayyorlash masalasi dolzarbdir. Hozirda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida islomiy moliya yo'nalishida ta'lim beruvchi maxsus fakultetlar va dasturlar yetarli emas. Xorijiy tajribani o'rganish, ayniqsa Malayziya, Turkiya, Bahrayn va BAA kabi mamlakatlardagi ilg'or amaliyotlarni o'zlashtirish orqali malaka oshirish tizimini joriy qilish zarur. Bu nafaqat sohaning rivojlanishiga, balki milliy moliyaviy tizimning diversifikatsiyalashuviga xizmat qiladi.

Islomiy moliya tizimini joriy etishda xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalishdagi islohotlar faqat hukumat darajasidagi tashabbuslar bilan cheklanmasligi kerak. Xususi sektor vakillari, moliyaviy institutlar va diniy jamoatchilikning ham faol ishtiroki muhim hisoblanadi. Shuningdek, moliyaviy mahsulotlarni sertifikatlash, shariatga muvofiqligini tekshiruvchi alohida kengashlar tuzish ham zarur. Bu islomiy moliya tizimining shaffofligini oshiradi va foydalanuvchilar ishonchini mustahkamlaydi.

Islomiy banklarning iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasi ham alohida e'tiborga loyiq. Ular foyda asosida moliyalashtirish (mudoraba) va ulush asosidagi hamkorlik (mushoraka) orqali kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bu ayniqsa, kredit olish imkoniyati cheklangan tadbirkorlar uchun muhim moliyaviy manba hisoblanadi. Shu sababli, islomiy moliya instrumentlarini davlat dasturlari doirasida kichik biznesga yo'naltirish iqtisodiy faolligni oshiradi, bandlik darajasini ko'taradi va daromadlar tengsizligini kamaytirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Islomiy bank va moliya bo'yicha xalqaro statistik ma'lumotlar.

Ko'rsatkich	Qiymat	Izoh
Jami islomiy moliya aktivlari (2021)	Taxminan 4 trillion AQSh dollari	2021-yilda islomiy moliya sanoati barqaror ravishda 17% o'sdi.
Islomiy banklarning umumiy aktivlardagi ulushi	70%	Islomiy moliya sanoatining asosiy qismini islomiy banklar tashkil etadi.
Islomiy banklarning sof daromad o'sishi (2021)	290%	2021-yilda islomiy banklarning sof daromadi sezilarli darajada oshdi.
Qozog'istonda islomiy bank aktivlarining umumiy bank aktivlaridagi ulushi (2021)	0,2%	Islomiy moliya bozori hali kichik bo'lsa-da, o'sish potentsiali mavjud.
Qirg'izistonda islomiy bank aktivlarining umumiy bank aktivlaridagi ulushi (2021)	1,5%	Islomiy moliya xizmatlariga talab ortib bormoqda.
Tojikistonda islomiy bank aktivlarining umumiy bank aktivlaridagi ulushi (2021)	1,1%	Islomiy moliya bozori rivojlanish bosqichida.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal etish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin. Avvalo, normativ-huquqiy bazani islomiy moliyaga moslashtirish zarur. Bu borada xalqaro islom moliyasi institutlari bilan hamkorlik qilish, ularning hujjatlari va standartlaridan foydalanish lozim. Ikkinchidan, tijorat banklari qoshida islomiy moliyaviy xizmatlar bo'linmalarini tashkil etish va ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash kerak. Uchinchidan, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilishi, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida islomiy moliya mavzusiga oid maxsus ko'rsatuvlar, maqolalar va suhbatlar tashkil etilishi lozim. To'rtinchidan, islomiy moliyaga ixtisoslashgan kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, oliy o'quv yurtlari, ilmiy markazlar va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda qo'shma dasturlar ishlab chiqish muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Islomiy bank va moliya tizimi dunyo moliya bozorida tobora muhim o'rin egallab, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan holda rivojlanmoqda. Ushbu tizimning asosiy farqli jihati foizsiz moliyaviy instrumentlar orqali risk va foydani taqsimlash mexanizmining mavjudligi va real iqtisodiyot bilan yaqin aloqada faoliyat olib borishidir. Bu esa an'anaviy moliya tizimida uchraydigan spekulyatsiya, qarzdorlik inqirozlari va boshqa moliyaviy risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Global iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlar va moliyaviy inqirozlarning tez-tez kuzatilishi islomiy moliya instrumentlariga talabning ortishiga sabab bo'lmoqda.

Shu bilan birga, O'zbekiston iqtisodiyotida ham islomiy moliya va bank xizmatlarini joriy etish va rivojlantirish istiqbollari katta ahamiyatga ega. Ammo mamlakatimizda bu sohaning rivojlanishini cheklaydigan qator muammolar, xususan, normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada shakllanmagani, jamiyat va biznes subyektlarining islomiy moliya xizmatlari haqidagi bilimlari pastligi, malakali kadrlarning yetishmasligi kabi masalalar mavjud. Ushbu muammolarning yechimiga tizimli yondashuvni amalga oshirish zarur.

Sohani yanada rivojlantirish uchun, eng avvalo, islomiy bank va moliya xizmatlari uchun keng qamrovli huquqiy asoslarni yaratish va tegishli qonunchilik bazasini xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish talab etiladi. Shuningdek, soha mutaxassislarini tayyorlash uchun maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va xorijiy tajribadan foydalanish kerak. Aholi va tadbirkorlar orasida islomiy moliya xizmatlari haqida tushuntirish ishlarini olib borish hamda jahon tajribasidan

kelib chiqqan holda amaliy tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bundan tashqari, davlat tomonidan islomiy moliya instrumentlarini qo'llash orqali kichik va o'rta biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish sohaning amaliyotdagi samaradorligini yanada oshiradi.

Umuman olganda, islomiy bank va moliyaning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rnini mustahkamlash orqali moliyaviy sektorning barqarorligini ta'minlash, iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish va real sektorning rivojlanishini rag'batlantirish imkoniyatlari kengayadi. Buning uchun yuqoridagi takliflarni hisobga olgan holda tizimli ishlarni amalga oshirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.U. Chapra. Islomiy iqtisodiyot asoslari. – T.: Akademiya, 2020. – 244 b.
2. M.N. Siddiqi. Issues in Islamic Banking. – Leicester: The Islamic Foundation, 1983. – 175 p.
3. Р. Беккин. Исламские финансы: теория и практика. – М.: Альпина Паблицер, 2009. – 312 с.
4. В. Попов. Исламский банк: принципы и практика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 260 с.
5. M.B. as-Sadr. Iqtisoduna. – Bayrut: Dar al-Ta'aruf, 1982. – 412 p.
6. Monzer Kahf. Islamic Banks and Economic Development. – Jeddah: IRTI, 2000. – 233 p.
7. Арчакова-Ужахова М.Б. Исламские финансовые инструменты как альтернативный способ привлечения инвестиций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 2. – С. 133-146.
8. H. Ahmed. Islamic Banking and Shari'ah Compliance. – Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015. – 209 p.
9. Z. Iqbal, A. Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance. – Singapore: Wiley, 2007. – 276 p.
10. www.worldbank.org

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100